

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto Judicial: 00204/2017
Etiqueta SR/PF/CE-00204/2017-INQ
Data da Vista:
Data da Entrada: 26/02/2019 16:22:28
Motivo da Entrada: Manifestação
Urgente: Não

Informações da Distribuição

Ofício: 4º Ofício da 2ª CCR
MARCIA NOLL BARBOZA
Tipo de Vínculo: Titular
Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade
Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 26/02/2019 16:22:33
Responsável: Camila Viana Lima

Informações da Conclusão

Ofício: 4º Ofício da 2ª CCR
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 26/02/2019 16:23:37
Responsável: Camila Viana Lima

Brasília, 26/02/2019 16:23:37.

Camila Viana Lima

Responsável pela conclusão do auto judicial

MPF
FLS. 123
2ª CCR

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

VOTO Nº 1525/2019
INQUÉRITO POLICIAL Nº 00204/2017 (SR/PF/CE)
ORIGEM: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARÁ
PROCURADOR OFICIANTE: CARLOS WAGNER BARBOSA GUIMARÃES
RELATORA: MÁRCIA NOLL BARBOZA

EMENTA: Inquérito Policial. Crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342). Notícia de que testemunha do condomínio reclamado teria mentido em audiência acerca da rescisão contratual do reclamante e a falta de apresentação da sua CTPS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos depoimentos prestados perante a autoridade policial que a testemunha não faltou com a verdade, apenas teria ficado nervoso e não conseguiu esclarecer os fatos para o Juiz. O síndico do condomínio reclamado, à época, confirmou todo o depoimento prestado pela testemunha. As meras contradições verificadas nos depoimentos prestados na justiça laboral podem caracterizar visões diferentes de um mesmo fato e não justificam deduzir, sem evidências concretas, ter a testemunha falseado a verdade conscientemente. Ausência de provas suficientes quanto à eventual má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar declaração falsa. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO

Atenta ao que consta dos autos, HOMOLOGO O ARQUIVAMENTO, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, às fls. 119/121.

Devolvam-se os autos à origem, com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2019.

Márcia Noll Barboza
Procuradora Regional da República
Suplente – 2ª CCR/MPF

/C.

Assinado com login e senha por MÁRCIA NOLL BARBOZA, em 19/03/2019 22:18. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 19ABD6F8.171C3A04.B6153C5C.4ED8BC68

